

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007206>

УДК 621.182

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ КОНВЕКТИВНЫХ ТРУБ ГАЗОВОГО КОТЛА КВГА-0,8

К.Р. Якупова,

студентка 2 курса магистратуры, напр. «Теплогазоснабжение и вентиляция»

В.А. Яковлев,

научный руководитель,

доц., к.т.н.,

СПбГАСУ,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматривается повышение эффективности конвективных теплообменных поверхностей нагрева водогрейного котла КВГа-0,8 путем модернизации форм поперечного сечения трубок. Исследуемые формы поперечного сечения: круглая, овоидальная (яйцевидная) и плоскоовальные с соотношениями сторон 0,39 и 0,57. Рассматривается актуальность модернизации водогрейного котла КВГа-0,8. Проводится моделирование конвективных поверхностей нагрева в программном комплексе ANSYS Fluent. Выполнено сравнение теплопередачи и сопротивления для круглого, плоскоовального и овоидального пучка труб при шахматном расположении.

Ключевые слова: водогрейный котел, конвективная поверхность, шахматный пакет, плоскоовальные трубки, теплообмен

RESEARCH OF THE EFFICIENCY OF HEAT EXCHANGE WHEN CHANGING THE FORMS OF THE CROSS-SECTION OF CONVECTIVE PIPES OF THE KVGA-0.8 GAS BOILER

K.R. Yakupova,

2nd year graduate Student, ex. "Heat and ventilation"

V.A. Yakovlev,

Scientific Director,

Associate Professor, Candidate of technical sciences,

SPbGASU,

Saint Petersburg

Annotation: The article discusses the increase in the efficiency of convective heat exchange heating surfaces of the KVGa-0.8 hot water boiler by modernizing the cross-sectional shapes of the tubes. The investigated cross-sectional shapes: round, ovoid (ovoid) and flat-oval with aspect ratios of 0.39 and 0.57. The relevance of the modernization of the KVGa-0.8 hot water boiler is considered. Simulation of convective heating surfaces is carried out in the ANSYS Fluent software package. Comparison of heat transfer and resistance for round, flat-oval and ovoid tube bundles in staggered arrangement is performed.

Keywords: hot water boiler, convective surface, checkerboard package, flat oval tubes, heat exchange

В Российской Федерации системы теплоснабжения являются важнейшей составляющей топливно-энергетического комплекса страны. Ежегодно для приготовления тепловой энергии в виде пара, горячей и перегретой воды расходуется более 600 млн. тонн условного топлива. Это составляет более 30 % всех используемых первичных топливно-энергетических ресурсов [1]. Установлено, что теплообменник является наиболее важным устройством любой тепловой системы и применяется во многих промышленных предприятиях, а также в бытовых и коммерческих сферах.

Целью данного исследования является повышение эффективности теплообменника путём изменения формы поперечного сечения трубки применительно для водогрейного котла КВГа-0,8. Важной задачей является сохранить основные конструктивные эксплуатационные параметры котла, с целью уменьшения экономических затрат на перестройку производственного процесса при внедрении новых форм сечений трубок.

Выявлено, что в России для отопления вентиляции и горячего водоснабжения зданий и сооружений промышленного и бытового назначения, а также для технологических целей, наиболее распространены водогрейные котлы КВГа-0,8, срок эксплуатации которых давно истек (14 лет). Данные котлы ремонтпригодны и их срок службы ограничивается выходом из строя конвективных поверхностей нагрева и горелочных устройств. При модернизации газовых горелок и замене конвективных поверхностей котлы прослужат еще 10-14 лет [2].

Модернизация котла КВГа-0,8 позволит сэкономить 685,7 тыс. руб/год по сравнению с установкой нового котла. Затраты на модернизацию одного котла окупаются приблизительно за 1,5 года [2].

В данной работе рассматривается модернизация конвективных поверхностей нагрева котла КВГа-0,8, так как теплообменник является наиболее важным устройством любой тепловой системы и применяется во

многих промышленных предприятиях, а также в бытовых и коммерческих сферах. Таким образом, необходимо добиться максимального повышения тепловых характеристик, экономии энергии и материалов теплообменника. Все это может быть достигнуто путем увеличения скорости конвективного теплообмена [3, 4].

Проведённый анализ научных работ зарубежных исследователей в области теплоэнергетики [5-8] позволил выделить три наиболее эффективные формы поперечного сечения трубок: овоидальная (яйцевидная) трубка, трубка плоскоовальной формы с соотношением сторон 0,39 и трубка плоскоовальной формы с соотношением сторон 0,57 (рис. 1). Угол атаки теплоносителем для плоскоовальных трубок принят 90° . В данном исследовании сравнивается эффективность теплообмена модернизированных форм трубок с трубками круглого поперечного сечения.

Исследование конвективного теплообмена и аэродинамического сопротивления проводилось с применением численного моделирования в программном комплексе ANSYS Fluent.

Для достижения поставленных задач по минимизации экономических затрат на усовершенствование конструкции теплообменника, принято решение оставить неизменными расположение, шаг и площадь поперечного сечения трубок для всех рассматриваемых форм, и принять исходя из заводских технических характеристик котлоагрегата КВГа-0,8.

Исходные данные для моделирования:

1. Шахматное расположение трубок с шагом в ряду 40 мм и шагом между рядами 40 мм. Геометрическая форма рассматриваемых трубок с поперечным сечением представлены на рисунке 1, площадь поперечного сечения каждой трубки принята 615 мм^2 .

2. Температура теплоносителя, согласно температурному режиму, находится в пределах от 70°C до 115°C .

3. Температура воздуха в котельном помещении 25°C .

4. Температура дымовых газов, омывающих трубки со скоростью $2,8 \text{ м/с}$, – 1100°C .

5. Топливо: природный газ, поступающий по магистральному газопроводу Серпухов – Санкт-Петербург на ГРС «Шоссейная».

6. Номинальная тепловая мощность котлоагрегата КВГа-0,8: $Q_k = 0,8 (0,69) \text{ МВт (Гкал/ч)}$.

7. Рабочее давление теплоносителя в котле: $P_{н.т} = 0,6 (6,0) \text{ МПа (кгс/см}^2\text{)}$.

Рисунок 1 – Расположение и форма рассматриваемых трубок:

а) круглая; б) оvoidальная; в) плоскоовальная с соотношением сторон 0,57; г) плоскоовальная с соотношением сторон 0,39

В результате проведенных расчётов в программном комплексе ANSYS Fluent были получены температурные поля конвективных поверхностей нагрева для четырех рассматриваемых форм трубок (рис. 2). Для анализа эффективности теплопередачи произведены замеры температуры дымовых газов, омывающих трубки, полученные результаты занесены в таблицу 1. Замеры температуры проводились согласно линиям, указанным на рисунке 3. Также рассчитано сопротивление – разность давлений на входе и выходе из теплообменника для рассматриваемых форм трубок (табл. 2).

Рисунок 2 – Температурные поля моделируемых трубок:

а) круглая; б) овоидальная; в) плоскоовальная с соотношением сторон 0,57; г) плоскоовальная с соотношением сторон 0,39

Рисунок 3 – Отметки для снятия средних температур дымовых газов

Таблица 1 – Температура дымовых газов, омывающих трубки

Место замера температуры	Круглая	Яйцевидная	Плоскоовальная с соотн. ст. 0,57	Плоскоовальная с соотн. ст. 0,39
вход	1100	1100	1100	1100
1	377,188	467,237	477,551	373,928
2	329,056	395,874	366,9	206,669
3	210,478	266,905	223,313	141,676
4	171,163	214,414	163,225	109,26

Место замера температуры	Круглая	Яйцевидная	Плоскоовальная с соотно. ст. 0,57	Плоскоовальная с соотно. ст. 0,39
5	146,207	185,977	132,573	98,538
6	131,083	166,507	123,713	95,313
7	111,804	134,744	108,344	93,789
8	107,364	125,049	104,669	93,085
9	107,366	125,014	104,904	93,101
выход	107,364	124,988	105,029	93,104

Таблица 2 – Давление, создаваемое в теплообменнике, и сопротивление

Показатели	Круглая	Яйцевидная	Плоскоовальная 0,57	Плоскоовальная 0,39
Статическое давление на входе	33,116	18,807	46,096	129,403
Динамическое давление на входе	0,608	0,607	0,608	0,608
Статическое давление на выходе	0	0	0	0
Динамическое давление на выходе	0,219	0,173	0,166	0,159
Сопротивление	33,505	19,241	46,538	129,853

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы для каждого вида трубок:

1. Плоскоовальная трубка с соотношением сторон 0,39 при сравнении с круглой создает сопротивление в теплообменнике почти в 4 раза больше. Однако, средняя температура дымовых газов в теплообменнике на 22 % ниже.

После прохождения дымовыми газами половины теплообменника при использовании плоскоовальных трубок с соотношением сторон 0,39,

достигается приблизительно та же температура, как при прохождении всего теплообменника с применением круглых трубок. Следовательно, такая форма трубок позволяет сократить размеры теплообменника в 2 раза.

2. При использовании плоскоооальной трубки с соотношением сторон 0,57 создается сопротивление в теплообменнике на 28 % раза выше, чем при применении круглых труб.

Средняя температура дымовых газов после прохождения плоскоооальных трубок с соотношением сторон 0,57 выше на 6 %, чем при прохождении теплообменника с круглыми трубками. В то же время, можно заметить, что температура дымовых газов при прохождении первой половины теплообменника с плоскоооальными трубками в среднем выше на 12 %, чем при прохождении через теплообменник круглыми трубками, а при прохождении второй половины теплообменника в среднем ниже на 23 %.

3. При использовании овоидальных (яйцевидных) трубок для равных граничных условиях температура уходящих дымовых газов после прохождения пучка данных трубок выше на 14 %, чем после круглых трубок. Но сопротивление, создаваемое в теплообменнике при яйцевидных трубках, ниже на 43 %, что дает возможность дальнейшего изучения теплообмена за счет интенсификации потока.

Таким образом, если необходимо уменьшить размеры теплообменника, при сохранении необходимой теплоотдачи, то оптимальной формой трубки является плоскоооальная с соотношением сторон 0,39. Если есть необходимость снизить сопротивление теплообменника и повысить теплоотдачу за счет интенсификации, то можно рассмотреть к применению трубку овоидальной формы.

Список литературы

[1] Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Учебное пособие. / Е.Я. Соколов. – М.: Изд-во МЭИ, 2001. 472 с.

[2] Монастырищенский завод котельного оборудования. [Электронный ресурс]. – URL: <https://mmzavod.com.ua/index.php/uslugi/21-modernizatsiya-kotlov-tvg-i-kvg>. (дата обращения: 01.05.2021).

[3] Paul S.S. Experimental and numerical investigation of turbulent cross-flow in a staggered tube bundle. / S.S. Paul, S.J. Ormiston, M.F. Tachie. // Интернациональный журнал: Heat Fluid Flow. – 2008. 387-414 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0142727X0700135X>. (дата обращения: 03.12.2020).

[4] Turbulent heat transfer and nanofluid flow in a triangular duct with vortex generators. / H.E. Ahmed, M.Z. Yusoff, M.N.A. Hawlader, M.I. Ahmed, B.H. Salman, A.S. Kerbeet. // Интернациональный журнал: Heat Mass Transf. – 2017.

495-504 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0017931016317677>. (дата обращения: 03.12.2020).

[5] Li Z. Numerical simulation of flow field and heat transfer of streamlined cylinders in cross flow. / Z. Li, J.H. Davidson, S.C. Mantell. // Интернациональный журнал: Heat Transf. – 2006. 564 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://asmedigitalcollection.asme.org/heattransfer/article-abstract/128/6/564/471209/Numerical-Simulation-of-Flow-Field-and-Heat>. (дата обращения: 03.12.2020).

[6] Park J.M. Heat transfer characteristics of circular and elliptic cylinders in cross flow. / J.M. Park, O.J. Kim, S.J. Kim, Y-C. Shin. // Интернациональный журнал: Advances in Mechanical Engineering. – 2015. 1-8 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/168781401561955>. (дата обращения: 03.12.2020).

[7] Toolthaisong S. Effect of attack angles on air side thermal and pressure drop of the cross flow heat exchangers with staggered tube Arrangement. / S. Toolthaisong, N. Kasayananand. // Интернациональный журнал: Energy Procedia. – 2013. 417-29 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610213010138>. (дата обращения: 03.12.2020).

[8] Mirabdolah L.A. Experimental study of convective heat transfer from in-line cam shaped tube bank in crossflow. / L.A. Mirabdolah, H. Bayat, T. Maarefdoost. // Интернациональный журнал: Appl Therm Eng. – 2014. 85-93 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S135943111400002>. (дата обращения: 03.12.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] Sokolov E.Ya. Heating and heating networks. Tutorial. / E.Ya. Sokolov. – М.: Publishing house of MEI, 2001. 472 p.

[2] Monastyrishensky plant of boiler equipment. [Electronic resource]. – URL: <https://mmzavod.com.ua/index.php/uslugi/21-modernizatsiya-kotlov-tvg-ikvg>. (date of access: 01.05.2021).

[3] Paul S.S. Experimental and numerical investigation of turbulent cross-flow in a staggered tube bundle. / S.S. Paul, S.J. Ormiston, M.F. Tachie. // International Journal: Heat Fluid Flow. – 2008.387-414 p. [Electronic resource]. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0142727X0700135X>. (date of access: 03.12.2020).

[4] Turbulent heat transfer and nanofluid flow in a triangular duct with vortex generators. / H.E. Ahmed, M.Z. Yusoff, M.N.A. Hawlader, M.I. Ahmed, B.H.

Salman, A.S. Kerbeet. // International magazine: Heat Mass Transf. – 2017. 495-504 p. [Electronic resource]. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0017931016317677>. (date of access: 03.12.2020).

[5] Li Z. Numerical simulation of flow field and heat transfer of streamlined cylinders in cross flow. / Z. Li, J.H. Davidson, S.C. Mantell. // International Journal: Heat Transf. – 2006. 564 p. [Electronic resource]. – URL: <https://asmedigitalcollection.asme.org/heattransfer/article-abstract/128/6/564/471209/Numerical-Simulation-of-Flow-Field-and-Heat>. (date of access: 03.12.2020).

[6] Park J.M. Heat transfer characteristics of circular and elliptic cylinders in cross flow. / J.M. Park, O.J. Kim, S.J. Kim, Y-C. Shin. // International journal: Advances in Mechanical Engineering. – 2015. 1-8 p. [Electronic resource]. – URL: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/168781401561955>. (date of access: 03.12.2020).

[7] Toolthaisong S. Effect of attack angles on air side thermal and pressure drop of the cross flow heat exchangers with staggered tube Arrangement. / S. Toolthaisong, N. Kasayapanand. // International Journal: Energy Procedia. – 2013. 417-29 p. [Electronic resource]. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610213010138>. (date of access: 03.12.2020).

[8] Mirabdolah L.A. Experimental study of convective heat transfer from in-line cam shaped tube bank in crossflow. / L.A. Mirabdolah, H. Bayat, T. Maarefdoost. // International magazine: Appl Therm Eng. – 2014. 85-93 p. [Electronic resource]. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S135943111400002>. (date of access: 03.12.2020).

© К.Р. Якупова, 2021

Поступила в редакцию 22.04.2021

Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Якупова К.Р. Исследование эффективности теплообмена при изменении форм поперечного сечения конвективных труб газового котла КВГа-0,8 // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 54-62. URL: <https://ip-journal.ru/>